

DOI: <https://10.5281/zenodo.17308207>

УДК: 618.3-411

КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР АНЕМИИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ: АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ И ИСХОДОВ

Даминова Райхона Абдусаттаровна

Наманганский областной филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка

Резюме. Железодефицитная анемия (ЖДА) является одной из наиболее распространённых патологий у беременных, особенно при повторных беременностях. В ретроспективном исследовании 499 женщин выявлено, что у 93,4% диагностирована анемия средней степени тяжести, часто в сочетании с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Более 60% родов завершились кесаревым сечением, у новорождённых отмечены сниженные оценки по шкале Апгар. Полученные данные подтверждают значительное влияние ЖДА на течение беременности, родоразрешение и неонатальные исходы, подчёркивая необходимость ранней диагностики и комплексного лечения.

Ключевые слова: беременность, роды, анемия, антианемические препараты.

Введение. Многочисленные исследования, посвящённые изучению влияния железодефицитной анемии (ЖДА) на течение и исход беременности, свидетельствуют о высокой частоте таких осложнений, как плацентарная недостаточность, преждевременные роды, преэклампсия и гипогалактия. Вместе с тем, утверждение о высокой распространённости акушерских и перинатальных осложнений у беременных с ЖДА не всегда подтверждается убедительными доказательствами, поскольку неблагоприятные последствия анемии могут быть обусловлены множеством сопутствующих факторов [1,3,6].

Актуальным остаётся вопрос, волнующий как научное сообщество, так и клиницистов: почему, несмотря на обширные исследования, изученность этиопатогенетических механизмов ЖДА и наличие широкого арсенала терапевтических средств, частота данного состояния среди беременных остаётся высокой и имеет тенденцию к увеличению.

Анализ клинических рекомендаций, разработанных в разных странах, как с высоким, так и с низким уровнем экономического развития, выявляет существенные противоречия в вопросах диагностики, профилактики и коррекции ЖДА. В настоящее время отсутствуют убедительные доказательства эффективности рутинного назначения препаратов железа и фолиевой кислоты в отношении улучшения течения беременности и перинатальных исходов [2,5].

Такая ситуация, вероятно, обусловлена патогенетической неоднородностью ЖДА у беременных, а также недооценкой адаптивных гематологических изменений, сопровождающих физиологическую гемодилюцию, наличием хронических воспалительных заболеваний, экстрагенитальной патологии, а также вариабельностью исходных запасов железа у женщин. Всё это формирует широкий спектр клинико-патогенетических вариантов ЖДА, что требует индивидуализированного подхода как к диагностике, так и к терапии [4,5].

Существующие диагностические алгоритмы, базирующиеся преимущественно на таких показателях, как уровень гемоглобина (Hb), гематокрит (Ht) и сывороточное железо (СЖ), не позволяют своевременно выявить латентный дефицит железа и затрудняют дифференциальную диагностику между ЖДА и анемией, ассоциированной с хроническими заболеваниями. Кроме того, в действующих клинических рекомендациях отсутствует единый подход к выбору лекарственного препарата, способу введения и продолжительности терапии, что увеличивает риск развития побочных эффектов, включая медикаментозные поражения печени [2,7].

Также отсутствуют достоверные данные о целесообразности включения в терапию ЖДА дополнительных микронутриентов — фолатов, меди, марганца, аскорбиновой кислоты — с целью усиления эффекта от приёма препаратов железа. Следует отметить, что рутинное назначение железосодержащих препаратов может быть связано с риском цитотоксического действия, в том числе за счёт активации процессов перекисного окисления липидов клеточных мембран.

На фармацевтическом рынке представлено множество железосодержащих препаратов, эффективность и безопасность которых не имеют достаточной доказательной базы. При этом определённые трудности в оценке степени выраженности железодефицитного состояния у беременных обусловлены некорректной интерпретацией лабораторных показателей без учёта срока гестации, физиологической гемодилюции и сопутствующей соматической патологии.

Целью исследования. Изучить распространённость анемии у беременных женщин, определить основные причины её развития и проанализировать клинические последствия данного состояния для матери и плода на основе ретроспективного анализа медицинской документации.

Материалы и методы исследования. Был проведён ретроспективный анализ историй родов 499 беременных женщин с установленным диагнозом анемии, наблюдавшихся в Наманганском филиале РСНПМЦЗМиР. Степень тяжести железодефицитной анемии (ЖДА) определялась на основании концентрации гемоглобина в периферической крови:

Лёгкая степень — уровень гемоглобина ниже нормы, но более 90 г/л;

Средняя степень — от 70 до 90 г/л;

Тяжёлая степень — менее 70 г/л.

Следует отметить, что клинические проявления анемии не всегда строго коррелируют со степенью её тяжести, определяемой по лабораторным показателям [8].

Результаты исследования. Средний возраст при ретроспективном анализе истории родов женщин с анемии составил 28 ± 7 лет, а средний срок родоразрешения – $36 \pm 2,2$ недель.

Состояние пациенток при поступлении в основном характеризовалось как средней тяжести (88,8%).

Таблица 1

Паритет беременных женщин с анемии

<i>Беременность</i>		
<i>Бер I</i>	<i>Бер II</i>	<i>Бер III и более</i>
151 (30,3%)	105 (21%)	243 (48,7%)
<i>Роды</i>		
<i>Первородящие</i>	<i>Повторнородящие</i>	<i>МногOROжавщие</i>
153 (30,7%)	113 (22,6%)	233 (46,7%)

Почти половина пациенток (48,7%) имели третью и более беременность. Первородящими были 30,7% женщин, многорожавшими – 46,7%.

Таблица 2

Соматические заболевания

Нозология	Абс, %
Заболевания ССС	27 (5,4%)
Заболевания ЖКТ	301 (60,3%)
Заболевания МВП	78 (15,6%)
Заболевания нервной системы	11 (2,2%)
Миопия	26 (5,2%)
Заболевания ОДА	9 (1,8%)

На фоне анемии у большинства женщин диагностированы сопутствующие заболевания ЖКТ (60,3%), а также мочевыводящей системы (15,6%) и сердечно-сосудистой системы (5,4%).

Таблица 3

Показатели общего анализа крови беременных женщин с анемии

Показатели	Сред.знач
Гемоглобин	86,7±4,1
Гематокрит	0,32±0,04
Ферритин	10,9±5,3
ц/п	0,9±0,03
Лейкоциты	6±2,4
Эритроциты	3,58±0,42
СОЭ	10

Показатели общего анализа крови отражают выраженные признаки анемического синдрома: средний уровень гемоглобина составил $86,7 \pm 4,1$ г/л, ферритина — $10,9 \pm 5,3$ нг/мл, цветовой показатель — $0,9 \pm 0,03$.

Рис.1. Ретроспективный анализ беременных с анемии по степени тяжести.

Как показывает рисунок 1, по степени тяжести анемии преобладала средняя форма (93,4%), лёгкая и тяжёлая встречались реже (4,4% и 2,2% соответственно).

Таблица 4

Перечень медикаментозных и немедикаментозных средств, применяемых беременными с анемией

Препараты	Абс, %
Антианемические препараты Fe(III) табл	499 (100%)
Антианемические препараты Fe(III) в/в, в/м	156 (31,3%)
Мультивитамины	398 (79,7%)
Антибиотики	102 (20,4%)
Противовоспалительные препараты	98 (19,6%)
БАДы	320 (64,1%)
Гормональные	43 (8,6%)
Другие (гипотензив, спазмолитик и др)	296 (59,3%)

Все беременные женщины получали антианемические препараты Fe(III) в форме таблеток, в/в или в/м формы назначались третьей части женщин. Наиболее часто применялись также мультивитамины (79,7%) и биологически активные добавки (64,1%).

Таблица 5

Исход беременности у беременных женщин с анемии

Методы родоразрешения (n=499)	
Через естественные родовые пути	Кесарево сечение
197 (39,5%)	302 (60,5%)
Состояние новорожденных	
Вес	2971,6±900гр
Рост	45,7±3,2см
Оценка новорожденных по шкале Апгар	
Балл 1 мин	5,5
Балл через 5 мин	6,8

Родоразрешение в большинстве случаев (60,5%) проводилось оперативным путём (кесарево сечение). Средняя масса тела новорождённых составила 2971,6 г, рост — 45,7 см. Оценка по шкале Апгар в среднем составила 5,5 балла на первой минуте жизни и 6,8 балла на пятой.

Заключение. Анализ полученных данных показал, что анемия у беременных чаще выявляется у женщин с повторной или многократной беременностью и сопровождается среднетяжёлым общим состоянием при поступлении. В большинстве случаев диагностировалась анемия средней степени тяжести. Выраженная ассоциация анемии с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, высокий процент оперативных родоразрешений, а также сниженные баллы по шкале Апгар у новорождённых указывают на существенное влияние железодефицитного состояния на течение гестации и неблагоприятные перинатальные исходы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Bencaiova G, Burkhardt T, Breymann C. Anemia – prevalence and risk factors in pregnancy. Eur J Intern Med. 2012; 23: 6: 529—533.
2. Choudhury N, Aimone A, Hyder SM, Zlotkin SH. Relative efficacy of micronutrient powders versus iron–folic acid tablets in controlling anemia in women in the second trimester of pregnancy. Food Nutr Bull. 2012; 33: 2: 142—149.
3. Haider BA, Bhutta ZA. Multiple-micronutrient supplementation for women during pregnancy. Cochrane Data- base Syst. Rev. 2012; 11: CD004905.

4. Kidanto HL, Mogren I, Lindmark G. Risks for preterm delivery and low birth weight are independently increased by severity of maternal anaemia. *S Afr Med J*. 2009; 99: 2: 98.
5. Lozoff B. Iron deficiency and child development. *Food Nutr Bull*. 2007; 28: 560—571.
6. Picciano MF, McGuire MK. Use of dietary supplements by pregnant and lactating women in North America. *Am J Clin Nutr*. 2009; 89 Suppl.: 663S—667S.
7. Ren A, Wang J, Ye RW. Low first-trimester hemoglobin and low birth weight, preterm birth and small for gestational age newborns. *Int J Gynaecol Obstet*. 2017; 98: 124.